

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Газиева Азиза Абдусаломовна

Магистрант Термезского государственного университета по
специальности экономика
(по сетям и секторам)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7276302>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2022
Accepted: 01st November 2022
Online: 03rd November 2022

KEY WORDS

Социально-экономической,
социальных групп,
модернизация,
демократических
институтов, социальной
сферы, политико-правовой.

Модернизация социальной сферы идет быстрыми темпами в обществе с развитой социально-экономической инфраструктурой в условиях высокоэффективной социально-экономической политики государства. Целью модернизации социальной сферы является достижение благополучия и перспективного развития общества и человека, а также служащая стабилизации общественных отношений.

Модернизация имеет уникальный вид и масштаб во всех сферах жизни общества. Модернизация и инновации социальной сферы - это процесс, в котором переход от традиционного общественного образа жизни к современному этапу основывается на радикальных изменениях во всех сферах общественной жизни. Поэтому следует отметить, что процесс модернизации служит уникальной движущей силой в

ABSTRACT

Целью модернизации социальной сферы является достижение благополучия общества и людей, а также стабилизация общественных отношений. В статье представлены информация и выводы об особенности модернизации и инновационного развития социальной сферы.

построении гражданского общества, появлении демократических институтов, создает реальные возможности для активного участия граждан в социальных процессах.

По мнению американского социолога Н. Смелцера, «модернизация — это сложная ситуация, связанная с социально-экономическими, культурными и политическими изменениями, которые происходят в результате индустриализации общества и эффективного использования достижений науки и техники»[1].

На наш взгляд, процесс модернизации может быть связан не только с развитием промышленности, но и с процессами изменения, обновления и модернизации в политической, правовой, социальной и культурной сферах. В этом контексте Ю. Шумпетер также отмечал, что «процессы модернизации ведут к четко

сфокусированным инновациям»[2]. Необходимость инноваций в социальной сфере требует изменений и в других сферах. Обновление социальной сферы происходит только на основе относительной самостоятельности и синергетических законов этой сферы.

Модернизация как важный фактор общественного развития обеспечивает активное взаимодействие социальных институтов, социальных групп и граждан в обществе, что в свою очередь положительно влияет на принципы развития. По мнению российского ученого Р. Мухаева, «При модернизации социально-экономическая жизнь общества претерпевает следующие изменения:

переход от простой социальной структуры к сложной системе;
социальная интеграция приобретает экономическое значение;
происходит переход от этатизма к рыночным отношениям;
человек переходит от части природы к творцу-изобретателю;
в сознании людей существуют плюралистические взгляды;
произойдет переход от тоталитаризма и авторитаризма к демократии»[3].

Модернизация экономики также играет важную роль в развитии социальной сферы. Модернизация экономики и ее отраслей, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, что создаст новые приоритетные традиции на благо народа. А. Аузан и К. Келимбетов отметили, что «в условиях глобализации осуществление модернизации является не только важным, но и необходимым условием

вывода отношений между отраслями экономики на новый уровень»[4].

Следует отметить, что данные научные интерпретации не признают роль человека, государства и общества в процессе модернизации. Это связано с тем, что культура, экономическое и социальное развитие общества, модернизация в целом напрямую связаны, во-первых, с приоритетом человеческого потенциала, во-вторых, с постоянной инициативой государства, в-третьих, со стабильностью общества.

Главная составляющая социальной сферы - человек и его единицы, ядро материальной жизни - материальная культура, ядро политико-правовой жизни общества - политико-правовая, основа культуры и духовной жизни - духовная культура взаимообусловлены. Они взаимодействуют друг с другом на основе законов, действующих на социальной основе, правовой основе, материальной основе и духовной основе в зависимости от функциональных обстоятельств. Эти корреляционно-функциональные закономерности общества являются объективной основой модернизации и инновационного развития социальной сферы.

По мере модернизации общества оно становится более цивилизованным, процесс развития ускоряется, в жизни людей наблюдается этап совершенствования на уровне критериев мировой цивилизации, процесс, который идет рука об руку с развитием их мировоззрения и сознания. Американские политологи С. Верба и Л. Пайх[5] При модернизации доли первоочередной задачей было изменение психологии членов общества

и принятие новой системы ценностей, а У. Мур и Х. Экстайн[6] отдавали приоритет индустриализации общества. В процессе модернизации современного общества инновации происходят во всех сферах жизни общества, этот процесс преобладает над традициями, общественная жизнь становится светской, наблюдается свободный демократический строй и активность человека. Когда мы анализируем все этапы модернизации, мы видим, что она комплексная, охватывающая все стороны жизни общества. Ему присущи такие черты, как сложность, структурность, глобальность, преемственность, иерархичность, однородность, прогрессивность.

В учебнике «Введение в политологию» модернизация описывается как «современность»[7]. По мнению отечественных философов, изучавших проблему, в том числе В. Г. Федотова, «превращение традиционных обществ в современные общества является важной формой модернизации»[8].

Стратегической задачей модернизации социальной сферы является не только внедрение конкретных научно-технических и технологических новшеств, реализация краткосрочных программ, изменение экономического или социального развития, но и устойчивое социальное развитие, повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение эффективных качественных изменений в социальной сфере на основе эффективных институциональных реформ и опережающих структурных сдвигов, научно-технических и технологических инноваций, формирования новой социально-экономической системы.

Преобразование социальной сферы окажет существенное влияние на процесс ее модернизации. Трансформация — это общая качественная черта социальной системы, при которой система из единой структурной структуры превращается в относительно развитую, устойчивую систему. Тогда неустойчивая система сменяется другим мегатизмом или меняет свою внутреннюю структуру. По мнению исследователей, этот процесс представляет собой «изменение сущности всеобщей категории и всего содержания системы, целенаправленной деятельности социальных субъектов — людей и институтов на основе законов естественного развития»[9].

Модернизация – это, по сути, обновление, преобразование и развитие общества, отвечающее современным требованиям. Процесс модернизации общества осуществляется в следующие этапы:

- первый этап - либерализация экономической и политической жизни, переход к рыночным отношениям, ограничение государственных монополий во всех сферах жизни общества;
- на втором этапе в обществе будет происходить процесс преобразований в социальной, политической, экономической и культурной сферах, процесс реформ будет углубляться, а их цели будут ориентированы на продвижение интересов человека и демократических ценностей;
- На третьем этапе в общество войдут результаты глобальных изменений и проявлений техногенной цивилизации,

во всех сферах будут внедрены инновации, приоритет отдадут современным критериям развития.

Следует отметить, что процесс модернизации социальной сферы будет осуществляться постепенно. Это, по сути, формирование инновационных навыков и адаптация социальной сферы страны к условиям времени. При этом модернизация социальной сферы направлена на поднятие на новый уровень отношений между государством, обществом и людьми, ускорение демократических преобразований и создание оптимальных социальных механизмов развития гражданского общества.

В результате модернизации социальной сферы в обществе происходят следующие процессы:

результатом развития является более высокий уровень социальных отношений;

повысится благосостояние общества, усилится тенденции социального согласия, компромисса между людьми и социальными группами, между людьми и социальными группами;

среди людей появятся творческие черты, инновационное мышление, усилится стремление к овладению научными технологиями, появятся современные тенденции развития;

происходит эффективный диалог между человеком, обществом и государством, в процессе которого устанавливается согласованная система, активизируются усилия человека по реализации своих прав и потребностей.

В социально-философском анализе процесса комплексной модернизации общества важную роль играют процессы, связанные с внедрением

инноваций в социальную сферу. По мнению Н. Щекина, «Инновация и инновация как философско-методологическая концепция определяет непрерывные черты процесса развития. Он постоянно воплощает в жизнь уникальные исторические и культурные традиции. Поэтому новации и инновации играют важную роль в практической реализации инноваций и модернизации общественного развития»[10].

Действительно, философский подход к категории инноваций играет важную роль в развитии современных общественных наук, так как является стержнем изменений, обновления и реформ в обществе, важным инструментом общественного развития. Инновации служат для воплощения в жизнь инноваций, созданных интеллектуальным потенциалом человека, и придают уникальное положительное измерение социальному развитию. Поэтому можно сказать, что инновации оказывают большое влияние на качественное изменение и динамическое развитие человека и общества, закономерности развития, лежащие в основе взаимоотношений между ними.

Известно, что инновации являются важным фактором развития и модернизации общества. По мнению В. Аграновича, «Социально-философский анализ сущности и особенностей развития инноваций показывает, что они играют важную роль в переходе общества от одного этапа к другому и его качественном изменении. Нужно иметь в виду, что наблюдение за инновационными процессами является важным инструментом развития

общества в переходный период, процесса, быстро проникающего во все сферы общественного бытия»[11].

Таким образом, модернизация создает процессы, связанные с распространением в общественном бытии ценностей, связанных с развитием, развитием мировоззрения человека, науки и культуры, ростом экономической активности населения, формированием секуляризационных процессов в духовной жизни. Это культура «Модернити» в западном понимании, допускающая свободное мышление в обществе, идеологический плюрализм, адаптацию к постоянным изменениям этапов общественного развития.

Следует отметить, что модернизация социальной сферы неразрывно связана и дополняет друг друга. По мнению Е. Кучко, «Инновационная деятельность является одним из ключевых элементов реализации основных законов общественного развития, его динамичного развития, условий жизни, интеллектуальной собственности общества, качества жизни человека, эффективности производства»[12]. Также, по мнению В. С. Степина, «Интеграция инноваций и развития становится важной ценностью в цивилизованном обществе»[13].

В случае Узбекистана интеграция национальной модели развития и модернизации играет теоретическую, методологическую, практическую и регулирующую роль в процессе модернизации. В результате у них есть широкие возможности подняться на более высокие уровни развития. В этой связи Первый Президент Республики Узбекистан И.Каримов отметил, что

«Следующим важным приоритетом на долгосрочную перспективу, который имеет решающее значение для повышения потенциала и силы нашей страны, конкурентоспособности нашей экономики, является модернизация ключевых секторов».

Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении эффективности развития и модернизации общества. Поскольку социальная сфера создает человеческий потенциал, играющий важную роль в процессах модернизации и инноваций, и обеспечивает материальное и общественное существование интеллектуальными ресурсами, человек реализует в этих отношениях закон социальной основы. В результате создаются материальные и духовные блага, обеспечивающие благополучие человека в обществе, обеспечивается стабильность общества. По мнению А. Ключева, «Социальная сфера представляет собой обобщенную систему различных организаций и производств. Он имеет общую цель - обеспечение социальных интересов населения, оказание услуг, удовлетворение его жизненных потребностей путем создания соответствующих условий. Социальная сфера также играет роль в совершенствовании государственных структур, коммерческих и общественных организаций и совершенствовании управления»[15]. Материальная, особенно экономическая культура обеспечивает соблюдение закона материальной основы в обществе. Этот закон имеет регулирующую функцию производства материальных благ для обеспечения благосостояния людей в обществе.

Материальные возможности человека создаются и увеличиваются в результате процесса модернизации и обновления социальной сферы. В связи с этим целесообразно принять важные меры в обществе. Его основные направления:

разработка национальных интересов и приоритетов модернизации социальной сферы страны;

учет региональных и межотраслевых интересов в обеспечении социально-экономического развития;

анализ и прогнозирование специфики социальной инфраструктуры каждого региона, их роли в процессе социально-экономических реформ и их будущего;

разработка правовых, экономических и организационных основ модернизации социальной сферы.

В этом процессе, по мнению И. Скворсова, «Для развития социальной сферы как системы необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на нее:

уровень экономического развития;

ход общественно-политических процессов;

демографические процессы;

количество природных ресурсов;

культурное и национальное наследие»[16].

Инновационная модернизация социальной сферы предполагает активную инновационную деятельность отраслевых структур и организаций при внедрении новых достижений науки и техники. Он превращает научно-технические, технологические и организационные инновации в фактор развития социальной сферы, обеспечивающий рост ее инновационного потенциала.

Внедрение технических и технологических новшеств, оборудования и услуг в существующую социальную инфраструктуру, оказание социальных услуг населению посредством инновационных технологий являются важными мерами по обеспечению благополучия человека. Модернизация социальной сферы связана с сильной социальной политикой. По мнению ученых, «Социальная политика является ключевой частью государственной политики в социальной сфере. Это целенаправленная деятельность, направленная на реализацию вопросов, которые делают человека важным в обществе. При этом государство предоставляет различные социальные льготы разным группам населения путем комплексной социальной поддержки с учетом их специфики. Он также устанавливает цели и потребности общественного развития, исходя из существующей в обществе среды, и соответственно задает направление»[17].

Также существует необходимость модернизации общества, преодоления следующих нестабильных ситуаций, связанных с применением инновационных процессов в социально-экономическом развитии современного общества:

неспособность полностью адаптироваться к условиям, связанным с притоком новых инновационных идей, теорий и практик в процесс построения гражданского общества и правового государства;

формирование различных инновационных процессов, еще не встречающихся в традиционном

обществе, в результате стремительного либерализации политических и социально-экономических отношений в эпоху реформ;

возникновение потребности в быстрой смене некоторых социально-экономических традиций в результате внедрения зарубежных инновационных изменений одновременно с возрождением национальных ценностей;

случаи, когда правила самоинновационной координации экономики внезапно не срабатывают в условиях рыночной экономики;

в условиях инновационных изменений необходимо развивать научное, технологическое и инновационное мышление людей в соответствии с проводимыми реформами.

Соответственно, будут разработаны соответствующие программы инновационного развития и модернизации социальной сферы, в которых будут определены важные меры и конкретные задачи по обеспечению интересов и благополучия народа. В связи с этим каждая программа будет иметь свои цели и задачи, механизмы реализации и ориентиры. На основе этих программ развития социальной сферы ставятся конкретные задачи по внедрению инноваций в соответствующие сферы.

Четвертое приоритетное направление Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан направлено на развитие социальной сферы, что включает в себя «Постепенное увеличение занятости и реальных доходов населения, улучшение социальной защиты и здравоохранения; общественно-

политическая активность девушек, реализация целевых программ строительства доступного жилья, развитие и модернизация дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры для улучшения жилищных условий населения, развитие образования и науки отрасли, совершенствование государственной молодежной политики»[18].

В стране принята «Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы»[19], в которой указано, что процесс модернизации социальной сферы будет обеспечиваться в основном за счет социальной политики государства. В основе социальной политики лежат процессы занятости, условий труда, повышения доходов населения, повышения качества образования, укрепления здоровья населения, сохранения культурных ценностей, обеспечения жильем и условиями жизни.

Как отмечалось выше, материальное производство, в том числе и распределение, составляет материальную основу социальной сферы. Для него социальная сфера является основной сферой потребления, объектом предложения труда и местом, где применяется закон общественного базиса.

Сегодня большая часть государственного бюджета расходуется на социальную сферу, что способствует поддержанию стабильности общества. По данным источника, «В 2018 году 53,4% от общего объема расходов было направлено из государственного бюджета на финансирование

социальных расходов. Эти затраты составили 11,8% ВВП. В 2019 году на эти цели будет направлено 54% расходов государственного бюджета при сохранении приоритета расходов на социальную сферу и социальную поддержку населения.

Ijtimoiy xarajatlarga 2019 yilda 57 822,3 mlrd. so'm yo'naltirilishi rejalashtirilmoqda".

На социальные расходы в 2019 году планируется направить 57 822,3 млрд. сум.[20].

В качестве еще одного примера можно привести мероприятия по повышению социального благосостояния населения в 2018 году, направленные на реализацию программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» за счет дополнительных средств местных бюджетов, благоустройство городов и сел, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, программы социально-экономического развития регионов, а также на реализацию мероприятий, предусмотренных Постановлением Совета Министров Республики Каракалпакстан от, на формирование территориальных фондов стимулирования создания новых рабочих мест при хокимиятах областей и города Ташкента направлено порядка 4,5 триллиона сумов".

Другим примером является реализация программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» за счет дополнительных средств местных бюджетов в 2018 году по улучшению социального благосостояния населения, благоустройству городов и села, строительству, реконструкции

дошкольных образовательных учреждений и Около 4,5 трлн сумов было направлено будет выделено на капитальный ремонт, программы социально-экономического развития регионов, а также формирование областных фондов стимулирования создания новых рабочих мест при Совете Министров Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентских хокимиятами города»[21]. Эти первоочередные меры направлены на обеспечение практической реализации человеческого фактора, прав и интересов в нашем обществе, благополучия каждого гражданина в обществе. Этот процесс демонстрирует гармонию национальных социальных ценностей в нашей стране с общепризнанными международными принципами, высокий уровень гуманитарного фактора. Престиж каждой страны и престиж в мире характеризуется ориентацией на социальную сферу.

В основе духовной жизни общества лежит духовная культура, включающая науку и образование. Поэтому в развитии социальной сферы важной отраслью которой является модернизация и инновационное развитие образования. Модернизация образования предъявляет важные требования к работникам работать над собой, осваивать новые педагогические технологии, инновационные процессы, адаптироваться к требованиям мировых стандартов. Эффективное ведение этих процессов обеспечивает формирование человеческого капитала в обществе. По словам Мясниковича, «Путь развития на основе инноваций — это переход к интеллектуальному и

продуктивному процессу труда, направленному на создание ранее неизвестных инноваций»[22].

В заключение системное решение стратегической задачи модернизации социальной сферы обеспечивает:

формирует эффективную систему, обеспечивающую внедрение инноваций как ведущего фактора общественного развития и модернизации, приводит к его адаптации к требованиям мировых стандартов за счет обеспечения инновационных инноваций в социальной сфере;

будут разработаны соответствующие программы развития и модернизации социальной сферы, в которых будут определены важные меры по обеспечению интересов и благосостояния народа, конкретные задачи по внедрению инноваций в этих сферах;

инновационная модернизация социальной сферы предполагает

инновационную деятельность структур и организаций в сфере внедрения новых научно-технических достижений, оказания социальных услуг населению посредством инновационных технологий, определяет важные меры по обеспечению благополучия человека; модернизировать традиционные отрасли социальной сферы и повысить эффективность внедрения в них научных инноваций, а также расширить инновационную деятельность, обеспечивающую развитие общества за счет новых знаний;

Принятие стратегических программ в управлении социальным развитием, предотвращение административных барьеров на пути его реализации, формирование институтов, способствующих повышению качества социальных услуг и инновационному развитию.

References:

1. Smelser N. Sociology. New-Jersey. Prentice Hall, 1988.
2. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – Москва: Экономика, 1995. - с. 128.
3. Мухаев Р.Т. Политология. – Москва: Проспект, 2011. - с. 492.
4. Аузан А., Келимбетов К. Социокультурная формула экономической модернизации // Вопросы экономики, 2012 . № 5. – с. 38.
5. Pye L.W., Verba S. Political Culture and Political Development. - Princeton, N.J., 1965. - p. 13.
6. Moore J. Colonialism: The case of Mexican-Americans. in Social Problems, 1970. Nr. 17. - p. 463-472.;
7. Pugachev V., Solovev A. Siyosatshunoslikka kirish. -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. - 430 в.
8. Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы философии, 2001. №4. - с. 10.

9. Данилов А.Н. Переходное общество: проблемы системной трансформации. – Минск: Харвест, 1998; Заславская Т.И. Сотсиенталная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. – Москва: Дело, 2003; Илин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. – Москва: Изд-во МГУ, 1997; Игриский Ю.И. Общественная трансформация в СССР и России после 1985 г.: Взгляды и концепции. – Москва: Изд-во РАН, 1998.
10. Схекин Н.С. Понятия «новация» и «инновация»: социально-философский анализ // Беларуская думка, №5, 2017. – с. 91.
11. Агранович В.Б. Содержание понятия «инновация» как социально-философской категории // Философия, социология и культурология. № 6, 2008. – с. 111.
12. Кучко Е.Е. Социология инновации // Белгосуниверситет. Право и экономика, – Минск, 2009. – с. 340.
13. Степин В. Эпоха перемен и сценарии будущего // <http://spkurdyumov.narod.ru/progi.htm>.
14. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yuksaltirishdir. – Toshkent: O'zbekiston, 2010. – 65 v.
15. Ключев А. Приоритеты управления в социальной сфере в условиях трансформации общественных процессов // Управленческое консультирование. № 6. 2017. – с. 103.
16. Скворцов И.П. Социальная политика региона: теория и практика. – Москва: Кнорус, 2010. – с. 46.
17. Осипов Г.В. Москвичев Л.Н. Чернощек О.Е. Социологический словарь. – Москва: Норма, 2008. – с. 431.
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida.
19. "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 2018 yil 24 sentyabr, 38-son, 764-modda.
20. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitasining davlat byudjetining ijrosi kengaytirilgan yig'ilis'hi. // <https://kun.uz/news/2018/11/14/2019>.
21. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil yakunlari hamda 2019 asosiy prognozlari muhokamasiga bag'ishlangan majlisi. // <http://xs.uz/uzkr/post/vazirlar-mahkamasida-2018-jilning-yakunlari>.
22. Мясникович М.В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси // Нас. акад. наук Беларуси. отделение гуманитар. наук и искусств. – Минск: Беларус. наука, 2016. – с. 321.